

UO'T: 633.11-631.52

**MAHALLIY BUG'DOY NAVLARINI
YETISHTIRISHDA FERROSTIMULYATORLAR
QO'LLASH SAMARADORLIGI**

Diyor Jo'rayev Turdiqulovich.

q/x.f.d.kix.

Suyunova Gulhayo Botir qizi.

Tadqiqotchi.

Nodirbek Xo'jamov Normo'minovich.

Kichik ilmiy xodim.

Bekzod Begmatov Elmurod o'g'li.

Kichik ilmiy xodim.

Xujakulova Sevara Rustamovna

Tadqiqotchi.

Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti.

Email: gulhayobotirovna40@gmail.com.

Annotatsiya. Maqolada, Janubiy mintaqalarda mahalliy bug'doy navlarini yetishtirishda ferrostimulyatorlar qo'llash samadorligi o'rganilgan va bundan tashqari, har bir nav tarkibidagi temir miqdori standart navlar bilan taqqoslash orqali o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Kuzgi yumshoq bug'doy navlari, temir, suspenziya qo'llash, UDK suspenziyasi, bargdan ishlov berish, o'sish, rivojlanish.

Эффективность применения ферростимуляторов при возделывании местных сортов пшеницы.

Аннотация. В статье изучена эффективность применения

ферростимуляторов при возделывании местных сортов пшеницы в южных регионах, а также изучено содержание железа в каждом сорте путем сравнения его со стандартными сортами.

Ключевые слова: Озимая пшеница, железо, заявка на приостановку, УДК подвеска, обработка листьев, рост, разработка.

Efficiency of application of ferrostimulants in cultivation of local wheat varieties.

Annotatsiya. In the article, the efficiency of application of ferrostimulants in the cultivation of local wheat varieties in the Southern regions was studied, and in addition, the iron content of each variety was studied by comparing it with standart varieties.

Key words: bread wheat, iron, suspension application, UDK suspension, leaf processing, vegetation, growth.

Bug'doy doni tarkibida uglevodlar, oqsillar, makro va mikroelementlar mavjudligi tufayli inson uchun zarur bo'lgan ozuqaviy va energiya qiymatiga ega. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tashkiloti (FAO) hisob-kitoblariga ko'ra, 772 million tonnani va aholi jon boshiga 67,6 kilogrammni tashkil etdi. Ko'pgina asosiy oziq ovqat mahsulotlari singari bug'doy doni tarkibida temirning oz miqdordagi ulushi tufayli dunyo aholisining aasosiy qatlamida temir tanqisligi kuzatilmoqda. Temir tanqisligi dunyodagi eng keng tarqalgan ovqatlanish buzilishi bo'lib 2 milliard odam yoki dunyo aholisining 30 %dan ortig'I kamqonlikdan aziyat chekmoqda. Bu borada mamlakatimizda un mahsulotlarini temir preperatlari bilan sun'iy ravishda boyitishga qaratilgan fortifikatsiyalash bo'yicha ishlar tizimi tashkil qilingan bo'lib, muammoni sezilarli darajada hal qilinganligiga qaramay mahalliy ishlab chiqarilayotgan va import qilinadigan un mahsulotlarining 30%miqdorida sun'iy ravishda boyitilgan un mahsulotlari tashkil qiladi. Shunday ekan respublikamizda ekilayotgan bug'doy navlari doni tarkibida temir miqdorini oshiruvchi biofortifikatsiya imkoniyatlaridan foydalanish dolzarblik kasb etadi.

Bugungi kunda respublikamizning sug'oriladigan turli tuproq- iqlim

sharoitlarida kuzgi yumshoq bug'doy navlaridan yuqori va sifatli don hosili yetishtirishni ta'minlaydigan nav agrotexnikasini ishlab chiqish bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan kuzgi yumshoq bug'doy yetishtirishning ayrim elementlari o'rganilgan. Biroq kuzgi yumshoq bug'doy doni tarkibida temir miqdorini oshiruvchi agrotexnologiya elementlarini ishlab chiqish borasida yetarlicha tadqiqotlar olib borilmagan. O'zbekiston sharoitida bug'doyni biologik fortifikatsiyalash bo'yicha ishlar yetarlicha amalga oshirilmagan.

Tarkibida temir miqdori yuqori preparatlar me'yorlarining bug'doy navlariga bargdan ishlov berish va o'simlikning o'sish va rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Kuzgi yumshoq bug'doy navlariga tarkibida temir miqdori bor biostimulyatorlarni Fotosintetik faoliyati , barg yuzasi, fotosentetik potensial, biomassa to'planishi, fotosintez sof mahsuldorligiga ta'siri o'rganildi. Tarkibida temir miqdori bor biostimulyatorni yumshoq bug'doy donining iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Tarkibida temir moddasi bor biostimulyatorlarni ishlab chiqarish sinovlaridan o'tkazildi.

Tarkibida temir miqdori yuqori va o'simlik o'zlashtirish imkoniyati yuqori bo'lgan biostimulyatorlar bilan yumshoq bug'doy navlari urug'larini ishlov berish va navlarning unib chiqish va ko'chat qalinligiga, o'simlikning o'sish rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Yumshoq bug'doy navlariga tarkibida temir miqdori bor biostimulyatorlari fotosintetik potensial, biomassa to'planishi, fotosentiz sof mahsuldorligiga ta'sirini o'rganildi. Tarkibida temir miqdori bor biostimulyatorni yumshoq bug'doy donining texnologik sifat ko'rsatkichlariga va don hosildorligiga ta'siri o'rganildi. Qo'llanilgan biostimulyatorning me'yorlarini iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'siri baholandi. Tarkibida temir bo'lgan biostimulyatorni g'alla maydonlariga kirish bo'yicha usullar ishlab chiqildi.

Qarshi tumanining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida mahalliy bug'doy navlari urug'larini ekish muddati va me'yorlari hamda o'g'itlash me'yorlarini o'simlik o'sishi, tuplash, naychalash. boshqalash, sut, mum pishish fazalari rivojlanishini, urug' hosildorligiga, sifatining o'zgarishiga

ta'siri tadqiq qilindi. Tarkibida temir moddasi bilan boyitilgan biostimulyatorlarni qo'llash muddatlari hisoblab chiqildi. Temir to'plash xususiyati yuqori bo'lgan namunalar doni tarkibidagi maxsus oqsillar elektroforez usulida o'rganilib, tarkibida ko'p miqdorda temir to'plash xususiyatiga ega bo'lgan namunalar donining ozuqaviy tarkibiy qismi tahlil qilinib, mikroelementlarning don tarkibidagi oqsil guruhlari bilan bog'liqligi aniqlandi.

Kuzgi bug'doyning temir moddasiga boyitilgan preparatlar bilan ishlov berilganda o'simlikning o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi va don sifatiga ta'siri aniqlandi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining sug'oriladigan

№	Nav nomi		Fe miqdori dondagi(100gr)	Fe miqdori undagi(100gr)
1	Hisorak	Nazorat	0,95	0,89
2		6%	1,23	1,03
3		9%	1,63	1,46
4		12%	1,86	1,1875
1	Bunyodkor	Nazorat	1,17	0,95
2		6%	1,21	1,05
3		9%	1,33	1,08
4		12%	1,53	1,040
1	Shams	Nazorat	1,29	1,14
2		6%	1,54	1,17
3		9%	1,68	1,31
4y		12%	1,7	1,45

agrouchastkalari maydonlarida hamda institutning sinov majmuasi laboratoriyasida tadqiqot olib borildi.

«Dala tajribalarini o'tkazish uslublari», tuproqning agrofizikaviy tahlillarini o'tkazishda «Методы агрофизических исследований», bo'yicha aniqlandi va tajriba natijalarining statistik-dispersion tahlili Microsoft Excel dasturi yordamida B.A.Dospexovning 1985 yildagi «Методика полевого опыта» uslubi bo'yicha amalga oshirildi.

Kuzgi bug'doy navlarini yetishtirishda temir UDK suspenziyasini qo'llashni xlorofil miqdoriga ta'siri: Naychalash fazasida o'simlikda kechadigan fiziologik

jarayon barg sathining yashilligini aniqlashda Xhlorophyll Meter Spad 502 apparati yordamida har bir delyankadan 5 tadan o'simlik bargi o'lchanganda kuzgi yumshoq bug'doy tarkibidagi barg tarkibida xlorofil miqdori yuqori ko'rsatkich Turkiston navida, past ko'rsatkich esa Shams navida kuzatildi.

Kuzgi bug'doy navlarini yetishtirishda temir UDK suspenziyasini qo'llashni donning sifat ko'rsatkichlariga ta'siri: Mahalliy bug'doy navlarini yetishtirishda ferrostimulyator qo'llaganimizda olingan namunalardan JDITI "Donning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash" laboratoriya tahlillari olib borilganda oqsil miqdori eng yuqori ko'rsatkich G'ozg'on 12% (to'qqiz foizli) navida 19,9 eng past ko'rsatkich G'ozg'on nazorat navida 14,2 Kleykovina miqdori esa Shams 12% 31gr, Bunyodkor nazorat navida 17,1 %, IDK ko'rsatkichi esa Bunyodkor 9% navida 125,3, G'ozg'on nazorat navida 91,4 namlik miqdori esa o'rtacha olib kelingan namunalarda 8-9%ligi aniqlandi.

Bug'doy o'simligida temir UDK ni qo'llash me'yorini 3 marta barg orqali suspenziya usulida olib borilib nazorat va suspenziya qo'llangan maydonda o'simlikdagi kuzatuv xulosasi tahliliga asosan olib borildi. Temir UDK preparatni bug'doy barglari orqali qo'llashda qo'llash samaradorligini oshirish uchun bir qator qoidalarni hisobga olish kerak. Ishchi eritmaning barg yuzasidan bug'lanishiga yo'l qo'ymaslik uchun kechqurun yoki ertalab suyuqlik purkash usulini ma'qul topdik. Tomchilarning siljishini oldini olish uchun purkash uskunasi harakat tezligi past darajada ushlab turish orqali erishildi.

Tadqiqotlarimiz natijasida temir preparatdagi konsentratsiyasi 12% ni tashkil qilgan suspenziyasi maqbul bo'lib chiqdi. Tadqiqotlarimiz natijasida Turkiston, Hisorak, Shams, Yaksart, Bunyodkor navlarida 12%li temir preparati sepilganda don tarkibida temir miqdori boshqa variantlarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Tadqiqotlarimiz natijasida olingan namunalarda Turkiston, Hisorak navlari 100gr doni tarkibida 1,86 mg temir, 100 gr un tarkibida 1,42 mg gacha temir borligi aniqlandi.

O'simlikdagi yashil qismlarda xlorofil miqdorini oshirdi; fotosentiz

intensivligi yaxshilandi; Bug'doyda gullash va hosilini shakllantirish jarayonlariga ijobiy ta'sir qildi; temir tanqisligidan kelib chiqqan xloroz kasalligi rivojlanishining oldini oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yakubjanov O, Tursunov S, Muqimov J. Donchilik "Yangi asr avlodi" nashriyoti. Toshkent- 2009.
2. Ataboyeva X. va boshqalar. O'simlikshunoslik Toshkent-2000.
3. Oripov R, Xalilov N. O'simlikshunoslik Toshkent-2007.
4. Yaqubjonov O. Tursunov S. O'simlikshunoslik Toshkent-2007.
5. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat ro'yxatiga kiritilgan navlarning tavsifi. Toshkent-2006.
6. Xasanova F, Qoraboyev I. "Kuzgi bug'doy ekishda minimal texnologiyani ekish me'yorlari va hosildorlikka ta'siri:" O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligida suv va resurs tejoyvchi agrotexnologiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. Toshkent-2008.
7. Tojiyev Z, Matyakubov B. "Xorazm viloyati sharoitida kuzgi bug'doyni har xil sug'orish tartibi va uning hosildorlikka ta'siri". O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligida suv va resurs tejoyvchi agrotexnologiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. Toshkent-2008.
8. Mirzajonov Q. "Paxtachilik va donchilikni rivojlantirish muammolari" Toshkent-2004.
9. Agro ilm jurnali №1 "Kuzgi yumshoq bug'doyning ertapishar nav va namunalarini raqobat nav sinash ko'chatzoridan tanlash" 2020.
10. "Ekish muddatlari va me'yorlarining kuzgi bug'doy navlarining hosildorligiga ta'siri". O'zbekiston agrar fani xabarnomasi, № 4, 2020.
11. Sug'oriladigan yerlarda kuzgi bug'doy navlari va ularni yetishtirish texnologiyas. "Tafakkur qanoti", Toshkent-2011.